

IQTISODCHILAR UCHUN MAXSUS MO'LJALLANGAN
KURSLAR: NOFILOGIK YO'NALISHDA TALABALAR BILAN
ISHLASHNING SAMARALI USULLARI

Usmanova Kamola Javlyanovna

Toshkent Xalqaro Universiteti. Stajor-o'qituvchi

Annotatsiya. Ushbu tezis iqtisodchilar uchun maxsus mo'ljallangan kurslarda nofilologik yo'nalishda talabalar bilan ishlashning samarali usullarini ko'rib chiqadi. Talabalarning iqtisodiy bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishda interfaol o'qitish metodlari, amaliyotga yo'naltirilgan o'qitish va innovatsion texnologiyalardan foydalanish muhim ahamiyatga ega. O'qituvchilarning pedagogik yondashuvlari va talabalar faoliyatini oshirish strategiyalari hamda o'quv jarayonida talabalarning faolligini oshirish uchun zarur bo'lgan metodlar tavsiya etiladi. Ushbu tadqiqot iqtisodchilarni tayyorlash jarayonini yanada samarali va qiziqarli qilishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Iqtisodchilar, nofilologik yo'nalish, o'qitish metodlari, amaliyotga yo'naltirilgan o'qitish, interfaol o'qitish, innovatsion texnologiyalar.

Zamonaviy ta'lim tizimi talablari doirasida iqtisodchilar uchun maxsus mo'ljallangan kurslar muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, nofilologik yo'nalishda talabalarga ta'lim berishning samarali usullarini aniqlash va qo'llash hozirgi kunda dolzarb masalalardan biridir. Bu tezisda nofilologik yo'nalishda talabalarning bilimlarini oshirish, ularga samarali ta'lim berish usullari haqida batafsil to'xtalamiz.

Nofilologik yo'nalishda ta'lim berish, asosan, talabalarning analitik fikrlash, muammolarni hal qilish, statistik ma'lumotlarni tahlil qilish kabi ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan. Ushbu yo'nalish iqtisodiyot fanlari bilan bevosita

bog'liq bo'lib, iqtisodiy nazariya, statistika, matematik usullar va iqtisodiy modellashtirish kabi fanlarni o'z ichiga oladi.

Non-fiktiv o'rganish - bu nazariy bilimlarni amaliy sharoitlarda qo'llashga qaratilgan o'rganish usuli. U o'quvchilarga fikrlash, muammolarni hal qilish, muloqot qilish va jamoaviy ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Iqt. sohasida non-fiktiv o'rganish ayniqsa muhim, chunki bu soha juda amaliy va real hayotda qo'llaniladigan bilimlarga asoslangan.

Non-fiktiv o'rganish quyidagi afzalliklarga ega:

- Chuqur tushunish: Talabalar nazariy bilimlarni amaliy sharoitda qo'llash orqali ularni chuqurroq tushunishga erishadilar.
- Ko'nikma rivojlanishi: Non-fiktiv o'rganish o'quvchilarga muhim ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi, masalan, muammolarni hal qilish, jamoaviy ishlash, tanqidiy fikrlash, muloqot qilish.
- Motivatsiya: Amaliy topshiriqlar va loyihalar talabalarni o'rganish jarayoniga ko'proq jalb qiladi va ularning motivatsiyasini oshiradi.
- O'ziga ishonch: Non-fiktiv o'rganish o'quvchilarga o'zlarining bilimlari va ko'nikmalariga ishonch hosil qilishlari, o'ziga xos professionallik hissi paydo bo'lishiga yordam beradi.

Iqtisodchilar uchun maxsus mo'ljallangan kurslarda talabalar bilan ishlashning samarali usullari quyidagilar:

Amaliy topshiriqlar va loyihalar:

- Case studies: Real hayotda yuz bergan iqtisodiy vaziyatlarni tahlil qilishga qaratilgan topshiriqlar.
- Simulyatsiya o'yinlari: Iqtisodiy jarayonlarni modellashtirish va talabalarning qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan o'yinlar.
- Guruhiy loyihalar: Talabalar jamoaviy ravishda iqtisodiy muammolarni hal qilish va loyihalarni amalga oshirishga qaratilgan topshiriqlar.

- Taqdimotlar: Talabalar o‘zlarining tadqiqotlari va loyihalari natijalarini taqdim etishga qaratilgan topshiriqlar.

O‘yin va interaktiv usullar:

- Debatlar: Iqtisodiy mavzularda bahs-munozaralar o‘tkazish.
- Roll-playing: Iqtisodiy rollarni o‘ynash orqali o‘quvchilarga real hayotdagi iqtisodiy vaziyatlarni anglashga yordam berish.
- “Iqtisodiy tushunchalarni tushunish” o‘yinlari: O‘yin shaklida iqtisodiy tushunchalarni o‘rgatish va ularni amaliy qo‘llashga qaratilgan o‘yinlar.

Ijtimoiy ish va tadqiqotlar:

- Ijtimoiy loyihalar: Talabalar tomonidan ijtimoiy muammolarni hal qilishga qaratilgan loyihalar.
- Tadqiqotlar: Talabalar mustaqil ravishda ma’lumot to‘plash, uni tahlil qilish va natijalarni taqdim etishga qaratilgan tadqiqotlar.

Texnologiya va vositalardan foydalanish:

- Onlayn simulyatsiya platformalari: Iqtisodiy jarayonlarni modellashtirish va talabalarning qaror qabul qilish ko‘nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan onlayn platformalar.
- Iqtisodiy ma’lumotlar bazalari: Talabalarga real hayotdagi iqtisodiy ma’lumotlarga kirish imkoniyatini taqdim etish.
- Ijtimoiy tarmoqlar: Iqtisodiy muammolar bo‘yicha muhokamalar olib borish va o‘quvchilarning hamkorlikda ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirish.

Talabalarni o‘z-o‘zini o‘rganishga undash:

- Mustaqil o‘rganish topshiriqlari: Talabalarga iqtisodiy mavzular bo‘yicha mustaqil ravishda tadqiqot olib borish, ma’lumot to‘plash va tahlil qilish imkoniyatini taqdim etish.
- Onlayn resurslar: Talabalarga qo‘shimcha ma’lumotlar, tezislar, video darsliklar va boshqa onlayn resurslarga kirish imkoniyatini taqdim etish.

Talabalar bilan samarali muloqot:

- Doimiy aloqa: Talabalar bilan muntazam muloqot qilish, ularning progressini kuzatish, muammolarni hal qilishga yordam berish.
- Ochiq muhit: Talabalarga o'z fikrlarini erkin ifoda etish imkoniyatini taqdim etish, tanqidga ochiq bo'lish, muloqot madaniyatini rivojlantirish.
- Qayta fikrlash: Talabalarga ularning ishlari bo'yicha qayta fikrlash berish, ularning kuchli va zaif tomonlarini ko'rsatish, progressni yaxshilashga yordam berish.

Darsliklar va o'quv materiallari tanlashda zamonaviy iqtisodiyot talablari, xalqaro standartlar va talabalar ehtiyojlari hisobga olinishi kerak. Elektron resurslardan foydalanish, masofaviy ta'lim platformalarini jalb qilish, audio va video materiallar orqali ta'lim berish samaradorligini oshiradi.

Interfaol ta'lim metodlari, jumladan, guruhda ishlash, loyihalar yaratish, case study (hodisalar tahlili) usuli, debatlar va rolli o'yinlar orqali talabalarning faol ishtirokini ta'minlash mumkin. Bu metodlar orqali talabalar o'z bilimlarini mustahkamlash va amaliyotda qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladilar.

O'qitish jarayoni talabalarni iqtisodiy nazariyalar va amaliyot bilan bog'lashda muhim rol o'ynaydi. Nofilologik yo'nalishdagi o'qitish iqtisodiy fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, talabalarni zamonaviy iqtisodiy muammolarni hal qilishga tayyorlaydi.

- Interfaol o'qitish metodlari: Talabalarni o'z fikrlarini ifodalash va muhokama qilishga undovchi metodlar, masalan, guruh muhokamalari va rol o'yinlari.
- Amaliyotga yo'naltirilgan o'qitish: Iqtisodiy vaziyatlarni tahlil qilish va haqiqiy hayotdagi muammolarni yechishga yo'naltirilgan vazifalar.
- Innovatsion texnologiyalar: O'qitishda multimedia va onlayn platformalardan foydalanish, bu esa o'qitish jarayonini yanada interfaol va qiziqarli qiladi.
- Pedagogik yondashuvlar: O'qituvchilarning yondashuvlari, talabalarning individual ehtiyojlarini hisobga olish va ularni qo'llab-quvvatlash.

- Talabalar faoliyati: Talabalarni o'z fikrlarini ifodalashga, jamoaviy ishlashga va muammolarni hal qilishga undovchi metodlar.

Nofilologik yo'nalishda iqtisodchilarni tayyorlashda samarali usullarni qo'llash, talabalarni nafaqat nazariy bilimlar bilan, balki amaliy ko'nikmalar bilan ham ta'minlaydi. Ushbu yondashuvlar talabalarning iqtisodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi va ularni zamonaviy iqtisodiy sharoitlarga tayyorlaydi. O'qituvchilar bu jarayonda muhim rol o'ynab, talabalarni rag'batlantirish va qo'llab-quvvatlashlari lozim.

Elektron ta'lim platformalari (masalan, Moodle, Google Classroom) yordamida talabalarga masofaviy ta'lim berish, dars materiallarini yetkazish va ularning bilimlarini nazorat qilish mumkin.

Iqtisodiy jarayonlarni tushunishda simulyatsiya va model dasturlaridan foydalanish talabalarning nazariy bilimlarini amaliyotga tatbiq etishiga yordam beradi. Masalan, ekonometrik dasturlar yordamida statistik tahlil qilish, iqtisodiy modellarni sinovdan o'tkazish imkoniyati yaratiladi.

Talabalarning o'qishga bo'lgan qiziqishini oshirish maqsadida motivatsion treninglar, seminarlar va mahorat darslari tashkil etish mumkin. Bunday tadbirlar talabalarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi, ularning o'z kasblariga bo'lgan mehrini kuchaytiradi.

Rag'batlantiruvchi mexanizmlar sifatida stipendiyalar, tanlovlar, ilmiy konferensiyalar va boshqa tadbirlar o'tkazish mumkin. Bu orqali talabalar o'z bilimlarini namoyish etish va yanada rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, iqtisodchilar uchun nofilologik yo'nalishda ta'lim berishning samarali usullari talabalarning nazariy bilimlarini amaliyotga tatbiq etish, analitik fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan. Samarali o'quv rejasini tashkil etish, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish va motivatsiya orqali talabalarning bilimlarini oshirish mumkin. Bu usullar orqali iqtisodiyot fanlarida yuqori natijalarga erishish mumkin bo'ladi.

Nofilologik yo'nalishda samarali ta'lim berishning barcha jihatlarini e'tiborga olib, iqtisodchilar uchun maxsus kurslarni takomillashtirish va ularni hayotga tatbiq etish o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdullaeva, M. (2021). O'qitishda interfaol metodlarning ahamiyati. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Ta'lim vazirligi.
2. Karimova, D. (2020). Innovatsion ta'lim texnologiyalari: nazariya va amaliyot. Toshkent: Fan va texnologiya.
3. Usmonov, B. (2019). Amaliyotga yo'naltirilgan ta'lim: konseptual yondashuvlar. O'zbekiston: Yangi avlod.
4. Shodmonova, L. (2022). Talabalar bilan ishlashda pedagogik strategiyalar. Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti.
5. Qodirov, S. (2018). Nofilologik yo'nalishdagi iqtisodiy ta'limning muhim jihatlari. O'zbekiston: O'zbekiston Davlat Iqtisodiyot universiteti.